

AKKUMULYATORLI GELIOISSIQXONA-HAVO ISITISH QURILMASIDAGI NOSTASIONAR ISSIQLIK REJIMINING MATEMATIK MODELI

Z.X.Fayziyev, A.N.Abdiyeva

Mirzo Ulug‘bek nimidagi Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti

Annotatsiya: *Ilmiy maqolada olib borilgan tadqiqotlarda suvli isitish tizmi va issiqlikni saqlovchi akkumulyatorlarning ishlash uchun issiqlik balansi va unda foydalaniladigan issiqlik tashuvchi, noan‘anaviy energiya manbalaridan foydalanilgan holda uning yechimini keltirish uchun matematik modeli qilingan.*

Kalit so‘zlar: *matematik model, gelioqurilma, issiqlik tashuvchi, issiqxona, akkumulyator, tizim, temperatura, balans.*

Kirish qismi: Qaralayotgan gelioissiqxonaning boshqa himoyalangan tuproqli inshootlardan asosiy farqi shundaki, bunday issiqxonalarda tuproq ostida temir beton plitalar yani akkumulyatorlarning mavjudligidadir. Shu sababli bunday qurilmalarda fizik jarayonlarni yetarli darajada to‘la ifodalash uchun mavjud uslublarni takomillashtirishga to‘g‘ri keladi [1,2]. Quyosh issiqxonasidagi ro‘y berayotgan issiqlik va massa almashinuv jarayonlari barqaror bo‘lmagan murakkab jarayonlar deb qaraladi. Gelioissiqxona issiqlik rejimining matematik modeli konstruksiyasining elementlari muvozanat tenglamalarga asoslanadi. O‘zaro ta‘sir qiluvchi elementlar birgalikda yagona sistema deb qaraladi: bunda issiqxonadagi havo, tuproq, o‘simlik, tuproq osti suvli issiqlik akkumulyatori va iqlim faktorlari kiradi.

Asosiy qism: Bunda yuqorida keltirilib o‘tilgan so‘zlardan qilinadigan ishlarning asosiy qismi hisoblanib bunda gelioissiqxonani hisoblash, matematik modelini yaratish ishlari olib borilgan.

Gelioissiqxonaning havosi uchun issiqlik balansi:

$$c_s \rho_s V_s \frac{dT_s}{d\tau} = Q_{ng} + \alpha_n (T_n - T_s) F_n + \alpha_p (T_p - T_s) - \alpha_c (T_s - T_{cs}) - \alpha_{cm} (T_s - T_{cm}) - \quad (1.1)$$

$$Gc_s (T_{s0} - T_{s1}) - G_u c_s (T_s - T_H)$$

bu yerda $c_s \rho_s V_s \frac{dT_s}{d\tau}$ - issiqxonadagi havo issiqlik miqdorining o‘zgarishi; Q_{ng} - issiqxonaning butun xajmi bo‘yicha bir necha marta qaytish natijasida o‘tuvchi quyosh radiyasiyasini yutishining yig‘indi miqdori;

$\alpha_n (T_n - T_s) F_n, \alpha_p (T_p - T_s)$ - issiqxona ichidagi tuproq va o‘simlikning uning havosiga beradigan issiqligi;

$\alpha_c (T_s - T_{cs}), \alpha_{cm} (T_s - T_{cm})$ - issiqxonaning shisha qoplamasi va janubiy jevori orqali issiqlik yo‘qotishi;

$Gc_g(T_{g0} - T_{g1})$ - suvli issiqlik akkumulyatoriga berilayotgan issiqlik ;

$G_u c_u(T_g - T_H)$ - issiqxona ichki havosining infiltratsiyasi orqali issiqlik yo‘qotishi.

1-rasm. Havo issiqlik akkumulyatori bo‘lgan quyosh issiqxonasi issiqlik muvozanatining matematik modelini hisoblash sxemasi.

1-gelioissiqxona, 2-o‘simlik, 3-tomyopma.

Shishali qoplama yuzasidagi issiqlik balansi :

$$c_c m_c \frac{dT_c}{d\tau} = A_c q_{nd} F_c + \alpha_c (T_g - T_c) F_c + \alpha_u (T_c - T_u) F_c + r G_{kd} c F_c \quad (1.2)$$

bunda $c_c m_c \frac{dT_c}{d\tau}$ -shishali qoplamadagi issiqlik miqdorining o‘zgarishi;

$A_c q_{nd} F$ -yutilgan quyosh radiyasiyasining miqdori.

$\alpha_c (T_g - T_c) F_c, \alpha_u (T_c - T_u) F$ -issiqlxona ichki havosidan shisha qoplamasiga va shisha qoplamadan tashqi muhitga uzatilayotgan issiqlik miqdori;

$r G_{kd} c F$ -shisha yuzasiga bug‘ning kondensasiyalanishidagi issiqlik miqdori;

Janubiy devorning yuzalaridagi issiqlik balansi:

$$c_{cm} m_{cm} \frac{dT_{cm}}{d\tau} = A_{cm} \kappa_{np} q_{nd} F_{cm} + \alpha_{cm} (T_g - T_{cg}) F_{cm} + \alpha_{ucm} (T_{cu} - T_u) F_{cm} \quad (1.3)$$

bunda $c_{cm} m_{cm} \frac{dT_{cm}}{d\tau}$ -janubiy devordagi issiqlik miqdorining o‘zgarishi;

$A_{cm} \kappa_{np} q_{nd} F_{cm}$ - yutilgan quyosh radiyasiyasining miqdori;

$\alpha_{cm} (T_g - T_{cg}) F_{cm}, \alpha_{ucm} (T_{cu} - T_u) F_{cm}$ - issiqxona ichki havosidan devorga va undan atrof-muhitga uzatilayotgan issiqlik miqdori;

Tuproq yuzasining temperaturasi issiqlik o‘tkazuvchanlikning tenglamasi bilan aniqlanadi, ya‘ni:

$$\frac{dT_n}{d\tau} = \alpha_n \frac{d^2 T_n}{dy^2} \quad (1.4)$$

quyidagi chegara shartlari bilan: $u=0$ bo‘lgan holda:

$$\lambda_n \frac{dT_n}{dy} F_n = A_n \kappa_{np} q_{n0} F_n + \alpha_n (T_n - T_e) F_n - r G_n F_n \quad (1.5)$$

$y = \delta$ bo'lganda esa, $t_n = t = const$ bo'ladi;

bunda $\lambda_n \frac{dT_n}{dy} F_n$ - issiqlik o'tkazuvchanlik orqali tuproq qatlamlariga uzatilayotgan issiqlik;

$A_n \kappa_{np} q_{n0} F_n$ - yutilgan quyosh radiyasiyasining miqdori;

$\alpha_n (T_n - T_e) F_n$ - tuproq yuzasidan ichki havoga uzatilayotgan issiqlik miqdori;

$r G_n F_n$ - tuproqdagi namlikni bug'lantirishga sarflanayotgan issiqlik;

O'simlik barglari yuzalaridagi issiqlik balansi

$$c_p m_p \frac{dT_p}{d\tau} = A_p \kappa_{np} q_{n0} F_p + \alpha_p (T_p - T_e) F_p - r G_p F_p \quad (1.6)$$

bunda $c_p m_p \frac{dT_p}{d\tau}$ - janubiy devordagi issiqlik miqdorining o'zgarishi;

$A_p \kappa_{np} q_{n0} F_p$ - yutilgan quyosh radiyasiyasining miqdori;

$\alpha_p (T_p - T_e) F_p$ - o'simlik barglari yuzalaridan issiqxona ichki havosiga uzatilayotgan issiqlik miqdori;

$r G_p F_p$ - o'simlik barglaridagi namlikni bug'lantirishga sarflanayotgan issiqlik;

Tomyopmadagi issiqlik miqdorining o'zgarishi:

$$c_{sa} m_{sa} \frac{dT_{sa}}{d\tau} = w_m \rho_e c_e \frac{\pi D_m^2}{4} L_m (T_{e0} - T_{e1}) n_m \quad (1.7)$$

Tizim elementlari yuzalaridagi $\alpha_c, \alpha_n, \alpha_p, \alpha_{cm}, \alpha_{ucm}$ issiqlik berish koeffitsiyentlari konveksiya va nurlanish orqali issiqlik berish koeffitsiyentlaridan iboratdir, ya'ni

$$\alpha_i = \alpha_{ki} + \alpha_{li} \quad (1.8)$$

(1.1) – (1.7) tenglamalar tizimi yetarli va to'la tarzda gelioissiixonaning ichida ro'y berayotgan fizik jarayonlarni aks ettiradi. Matematik modelning ishonchliligi foydalanayotgan issiqlik-fizik parametrlari va qaralayotgan tizimdagi elementlarning issiqlik almashinuv koeffitsiyentlarining aniqlik darajasiga bog'liqdir. $q_{nd}, Q_{ne}, A_c, A_n, A_p, A_{cm}, \alpha_c, \alpha_n, \alpha_p, \alpha_{cm}, \alpha_{ucm}$ larning qiymatlari [3] dagi ma'lumotlardan aniqlandi. G_{kd} - [4]; G_n, G_p - [5] da keltirilgan usul bilan aniqlanadi.

Xulosa. Olib borilgan taqiqtolardan taqdim etilayotgan matematik model issiqxonlarda temperatura rejimini tahlil qilish, issiqxonani va suvli issiqlik akkumulyatorlarini maqbul konstruktiv va rejimli parametrlarini aniqlash imkonini beradi. Bundan tashqari bu modeldan foydalanilgan holda unga o'zgartirish kiritilib undago foydalanilayotgan issiqlik tashuvchi sifatida foydalanilayotgan suvli tizimni

o‘rniga antifriz yoki gelikol moddalarini qo‘llagan holda qayta ishlab chiqish uchun maqbul formula sifatida foydalanish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YHATI:

1. Boboyev S.M. Primeneniye maloyenergoyomkix metodov isparitelnogo oxlajdeniya vozduxa v sistemax kondisionirovaniya (v jivotnovodcheskix pomesheniyax). – T.: Fan, 1988. 115 s.
2. Berezovskiy N.I., Berezovskiy S.N., Kostyukevich Ye.K. Texnologiya energosberejeniya – Minsk.: BIP-S Plyus, 2007.
3. Bogoslovskiy V.N., Skanavi A.N. Otopleniye: Uchebnik dlya vuzov. –M.: Stroyizdat. 1991. – 736 s.
4. Mxitaryan N.M. Energosberegayushchiye texnologii v jilishnom i grajdanskom stroitelstve. Kiyev. Nuakova dumka. 2000.412s.
5. RD 34.20.115-89. Metodicheskiye ukazaniya po raschetu i proyektirovaniyu sistem solnechnogo teplosnabjeniya. - M.: SPO Soyuztexenergo, 1990.
6. Khaydarovich, F. Z., & Zakirjanovna, Y. S. (2022). Passive and active systems in the use of solar energy. Open Access Repository, 8(04), 114-118.
7. Узбоев, М. Д., & Файзиев, З. Х. (2021). Экономия энергоресурсов, эффективное использование возобновляемых источников энергии. Universum: технические науки, (2-4 (83)), 8-10.
8. Xaydarovich, F. Z., & Dusyarovich, U. M. (2023). Issiqlik bilan taminlash tizimlari uchun turli issiqlik energiya manbalari. Arxitektura, muhandislik va zamonaviy texnologiyalar jurnali, 2(4), 10-13.